

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СРОК ЗАКЛАДКИ ГРЕН ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Марупов Джахонгир Абдуманонович¹, Салимджанов Сангинджон², Салиев Малик
Абдулатипович³, Холикова Саври Розиковна⁴

¹ученый секретарь, Республиканского научно-исследовательского центра шелководство ТАСХН; ²доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, Республиканского научно-исследовательского центра шелководство ТАСХН;

³кандидат технических наук, научный сотрудник, Центра инновационного развития науки и новых технологий НАНТ; ⁴научный сотрудник Республиканского научно-исследовательского центра шелководство ТАСХН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378304>

Аннотация. Известно, что период выкормки тутового шелкопряда, количество и качество коконов определяется вегетацией тутового дерева, которая зависит от климатических условий местности. В последние десятилетия наблюдаются изменения климатических показателей метеорологических параметров местности в большинстве регионов мира. В данной работе исследуется корреляция температуры воздуха, уровня солнечной радиации, сдвига начала весеннего сезона и период вегетации с урожайностью тутовых растений, количественными и качественными показателями производства коконов.

Ключевые слова: вегетация, шелкопряд, шелковиц, грена, температура.

Annotatsiya. Ma'lumki, ipak qurtining oziqlanish davri, pillaning miqdori va sifati tut daraxtining o'simliklari bilan belgilanadi, bu hududning iqlim sharoitiga bog'liq. So'nggi o'n yilliklarda dunyoning aksariyat mintaqalarida hududning meteorologik parametrlarining iqlimiy ko'rsatkichlarining o'zgarishi kuzatildi. Ushbu ishda havo harorati, quyosh radiatsiyasi darajasi, bahor fasli boshidagi siljish va vegetatsiya davrining tut o'simliklarining hosildorligi, pilla yetishtirishning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari bilan bog'liqligi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: o'simlik, ipak qurti, tut, grena, harorat

В настоящее время изучается взаимодействие факторов окружающей среды с тутовыми шелкопрядами, которые являются ключевой частью важного научного наблюдения. Потому что, не зная экологических факторов, трудно правильно подходить к фундаментальным и практическим вопросам о науке разведения, выкормки и повышении продуктивности тутового шелкопряда

Одними из важнейших факторов внешней среды в росте и развитии тутового шелкопряда, являются температура и влажность. Жизнь тутового шелкопряда приспособлена к умеренным температурам, хотя личинка не имеет собственную температуру, изменения температуры от нормы отрицательно сказывается на жизнеспособность гусениц, биологические и продуктивные показатели.

Анализ научно-исследовательских работ показывает, что температурно-влажностный режим, применяемый при уходе за тутовым шелкопрядом за рубежом, обеспечивает нормальный рост гусениц, устойчивость к болезням и высокий выход коконов. [9].

В связи с этим создан база данных на основе непрерывных измерений (мониторинга) метеопараметров: температуры T_b , давления P , влажности воздуха Φ .

Определены диапазон суточных колебаний, диапазон сезонных и годовых изменений метеопараметров, начала теплых и холодных сезонов, длительность сезонов, сдвиги начала сезонов за последние 10 лет. Обработка данных непрерывного мониторинга указанных выше метеопараметров осуществляется с помощью компьютерной программы Excel. Данные измерений T_b , экстремальные и средние месячные температуры $\langle T_b \rangle$ с марта по июль 2015 и 2017 года представлены в таблице 1. [3]

Таблица 1.

Анализ данных мониторинга температуры воздуха T_b , $\langle T_b \rangle$

Параметр	Температура воздуха местности $T_b, ^\circ\text{C}$				$\langle T_b \rangle, ^\circ\text{C}$	
	Максимальная		минимальная		Среднемесячная	
Месяц	2015	2017	2015	2017	2015	2017
год	2015	2017	2015	2017	2015	2017
март	30,00	33,94	4,00	-0,31	15,60	12,60
апрель	35,00	37,81	5,70	8,63	20,00	19,76
Май	43,38	42,63	11,00	12,63	25,01	23,60
Июнь	49,81	47,00	21,19	18,38	31,58	30,94
июль	52,00	49,88	22,19	20,50	33,04	32,28

Анализ данных показывает существенное понижение среднемесячной температуры воздуха $\langle T_b \rangle$ на 3°C в марте 2016 г. Далее с апреля по июль также наблюдается понижение $\langle T_b \rangle$ на $0,24^\circ\text{C}$, $1,41^\circ\text{C}$, $0,64^\circ\text{C}$, $0,76^\circ\text{C}$, соответственно. Сравнение данных $\langle T_b \rangle$ за последние 2 года показывает более низкие температуры воздуха и сдвиг начала весеннего сезона, что является причиной запаздывания периода вегетации растений и более позднего созревания сельхозпродуктов на несколько недель в 2017 году.

База данных мгновенных значений T_b , среднесуточной температуры воздуха $\langle T_b \rangle$, суточная W_c и средняя полезная электроэнергия $\langle W_c \rangle$ представлены в графическом виде на рис.1 (а, б, в) для Б.Гафуровского района Согдийской области. Данные выработки электроэнергии СФЭУ (W_c) использована для расчета суточного поступления солнечной радиации в видимой области спектра.

Рис.1. Мгновенные значения T_b (а), среднесуточные $\langle T_b \rangle$ температуры воздуха (б), суточная и средняя полезная электроэнергия W_c СФЭУ(в).

Мониторинг уровня солнечной радиации в видимой и инфракрасной области спектра проводился на основе данных мощности солнечной фотоэлектрической установки (СФЭУ) и солнечной фотоэлектрической термальной установки (СФТУ), полученных в течении 2014 - 2017 года. Анализ базы данных метеопараметров проведен в период весенней вегетации растений в условиях севера Республики Таджикистан. Получены максимальные, средние, минимальные значения метеопараметров местности для часовых, суточных, пятидневных, недельных, декадных, месячных, годовых интервалов времени.

Изменение климатических показателей метеопараметров более наглядно показано на рис.2, где приведены максимальные, средние и минимальные температур воздуха для периода вегетации для 2015 и 2017 г.г. Проведен анализ базы данных для определения фактического начала, сдвига, длительности весеннего сезона. [7]

Рис.2. Максимальные, минимальные, среднесуточные значения температуры воздуха $T_{в}$ для месяцев 2015 и 2017 годов.

Климатические изменения направлены на более длительные периоды резкого изменения температуры в течение одного сезона, чрезвычайно жаркую погоду в июне, июле, августе и сентябре и меньше осадков, поэтому региональные генетические материалы тутового и шелковичного червей и технологии выращивания следует адаптировать к таким климатическим изменениям.

В таблице 2 согласно погодным условиям шелководческих хозяйств области приведена дни закладка грены по годам на инкубацию. Шелководческие районы Деваштич, Айни, Ашт и Пянджикент находятся в одном климатическом зоне поэтому мало отличаются друг от друга.

Существуют методы установления сроков инкубации грены:

по фактическим срокам закладки грены в инкубаторий и выхода гусениц за предыдущие годы, оказавшиеся наиболее удачными, с ориентировочной поправкой в соответствии с прогнозом погоды;

по данным фенологических наблюдений за растениями, у которых цветковые или листовые почки распускаются раньше, чем у шелковицы (такие растения обычно называют предшественниками, или сигнализаторами) по сумме эффективных температур.

Сведения о закладки грены по Согдийской области за 2013-2017 годы приведены ниже в таблице 2. Исходя из показателей, приведенные сведения можно сделать вывод:

- ежегодно исходя из климатических условий на шелководческих Исфаринском, Б. Гафуровском и Дж.Расуловском районах меняются дни закладки грены;
- Деваштичском и Айнинском районах дни закладки грен почти одинаковые.

Таблица 2

Сведения о закладки грены по Согдийской области

	Наименование районов	Годы, месяцы и дни				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Исфаринский	9,15.04	21,26.04 5.05	23,24.04	18.03 4.04	15,20,24.04
2	Б. Гафуровский	30.03;1,7, 13.04	12,15,21.04	15,18,21, 22,24.04	18,19.03	10,11.04

3	Дж. Расуловский	1,3.04	14,30.04	21,22.04	19.03	11,21.04
4	Спитаменский	1,7,9.04	12,16,18.04	23,24.04	17.03	12,15.04
5	Деваштич	22.04	24.04	26.04	1.04	20.04
6	Айнинский	21.04	27.04	22.04	5.04	21.04
7	Пенджикентский	16.04	5,6.04	26.04	5.04	21.04

Тем не менее, действительно ли существует «глобальное потепление», или это просто циклические климатические изменения, очевидно, что есть некоторые изменения климата, которые могут сильно повлиять на развитие шелководства. Климатические изменения направлены на более длительные периоды резкого изменения температуры в течение одного сезона, чрезвычайно жаркую погоду в июне, июле, августе и сентябре и меньше осадков, поэтому региональные генетические материалы тутового и шелковичного червей и технологии выращивания следует адаптировать к таким климатическим изменениям.

Выводы Анализ современного состояния изученности вопросов оптимизации разведения насекомых (А.З. Злотин, 1989), а также исследованные данные (В.А. Головкин, 1991,1992) привели нас к мысли о необходимости разработки стратегии повышения уровня общей устойчивости тутового шелкопряда к негативному воздействию экологических факторов среды и разработке на этой основе методов повышения продуктивности и качества коконов тутового шелкопряда. [1]

Ученные утверждают, что можно изменить цикл червя, изменяя температуру воздуха во время периода кормления червя. В результате экспериментов под воздействием высоких переменных температур у гусениц раннего возраста период оживления сократился до 5,5-8,0 дней, наблюдалось увеличение жизнеспособности червей и веса кокона. Температура была 27-28⁰ С в течение 16 часов и 20-22⁰ С в течение 8 часов в течение одного дня.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А.З. Злотин «Техническая энтомология» Киев: Наук. 1989 – с. 183.
2. В.А. Головкин и др. Шелководства и урбанизация биосферы// Междунар. Симп. «Актуальные проблемы мирового шелководства» Харьков, 1992. С. 98
3. Салиев М.А. Оценка влияния климатических условий на эффективность работы солнечной фотоэлектрической установки. / Салиев М.А., Юмаев Н., Джураев Э., Ахмедов Х.М. // ДАН РТ, 2019, т.61, №1-2, с.78-83.
4. Котликов Е.Н. Мониторинг выработки электрической и тепловой энергии солнечной фотоэлектрической термальной установки - / Котликов Е.Н., Салиев М.А., Новикова Ю.А. // Вторая всероссийская научная конференция 14-22 апреля 2021г. С.Петербург. Моделирование и ситуационное управление сложных систем. Сборник докладов.с.62-67.
5. Салимджанов С. Шелк // “Камоли Худжанди” Худжанд 2010г. 225с
6. Салимджанов С., Салиев М.А., А. Кодирова, Джулиева Х., Джураев Э
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ КОКОНОВ/ // Инженерная академия Республики Таджикистан Научно-практическая конференция «Вклад ИА РТ в стратегических направлениях развития Таджикистана» октябрь 2021. Стр116-121 .

7. Салимджанов С., Кучерявый В.П., Марупов Дж., Иззатов М., Сафаров М Влияние погодные изменение на продуктивности в животноводстве. // Украина. Выпуск 1(91). - Винница. - 2016. - С.199-203
8. Салимджанов С., М. Юнусов, Дж. Марупов Потери урожая коконов от весенних заморозков и летные потепления 2015г. в Согдийском области Республики Таджикистан// Международная научная конференция:
9. "Глобальное потепление и Агробиоразнообразиие" 4-5-6 ноября 2015. – Тбилиси. – Грузия.С.426-428
10. Салимджанов С. Научные основы и технологические приёмы повышение эффективного использования зарубежных пород и гибридов тутового шелкопряда в условиях Северного Таджикистана Ташкент 2023г 225с.